

HAVODAGI MUALLAQ MODDALARNING TOKSIKLIGINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY USULLARINI QO'LLASH

Dilnoza Raxmonaliyeva, Zikrilla Alimov, *t.f.d.*

Ekologiya vazirligi huzuridagi Green universiteti, Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent viloyati

Havo ifloslanishining asosiy omillaridan biri bo'lgan muallaq moddalarning inson sog'lig'iga salbiy ta'siri so'nggi 30 yil davomida keng ilmiy e'tiborni tortdi. Ayniqsa, 2.5 mikrometrdan kichik bo'lgan zarrachalar (PM2.5) nafas yo'llari orqali chuqur kirib, nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklari, surunkali yallig'lanish, va saraton kabi jiddiy kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi ko'rsatildi [1]. Shu bois, PM ning toksik xususiyatlarini faqat massa konsentratsiyasi bilan emas, balki ularning kimyoviy tarkibi, reaktiv kislorod turlarini hosil qilish qobiliyati (oksidlovchi potensial) va biologik ta'sirini hisobga olgan holda baholash zarur bo'lib qolmoqda.

Havodagi zarrachalarning sog'liqqa ta'sirini to'liq va ishonchli baholash uchun zamonaviy va kompleks metodologiyalarni qo'llash zarur. Bunday yondashuvni amalga oshirish uchun namunalarni sifatli yig'ish, ularning kimyoviy tarkibini aniqlash va toksiklik ko'rsatkichlarini baholash bosqichlarini izchil amalga oshirish kerak.

Muallaq moddalarning sog'liq uchun xavfini aniqlashda keng ko'lamli va zamonaviy laboratoriya usullari qo'llaniladi. Bularga misol qilib, massa konsentratsiyasini aniqlash, X-nurlari floresan tahlili, Oksidlovchi potensialni baholash, Endotoksin miqdorini o'lchash kabi usullarni ko'rib chiqamiz.

Muallaq moddalarning toksikligini yanada aniq va ishonchli baholash uchun asosiy o'lchash va tahlil metodikalarini to'g'ri tanlash va olib borish muhim hisoblanadi.

Muallaq moddalarning toksik xususiyatlarini baholashda namuna yig'ish usuli katta ahamiyatga ega. Havodagi TSP va PM2.5 zarrachalarini aniq va takrorlanuvchan tarzda olish zarur. Buning uchun biz SilVy-5 va siklon namuna yig'ish qurilmalaridan foydalanmoqdamiz [2-3]. Bu qurilmalar yordamida filtr va kukun ko'rinishida namuna olish imkonini beradi.

Havodagi zarrachalarning asosiy qismini tashkil etadigan elementlar tarkibini aniqlashda **X-nurlari floresan tahlilidan foydalanib**, noorganik elementlarni yuqori sezgirlikda va standart materiallarsiz aniqlash imkonini beradi, bu esa havodagi zararli metall va elementlar manbalarini aniqlash mumkin [2]. Shuningdek, havodagi zarrachalar tarkibidagi suvda eruvchan ionlar Ion xromatografiya qurilmasi yordamida tahlil qilish esa, anion va kationlarning tarkibini aniqlab, zarrachalarning manbalari va ularning toksik ta'sir mexanizmlarini o'rganishda qo'shimcha ma'lumotlar beradi [3]. Havodagi ion komponentlari juda kichik zarralardan iborat bo'lib, ma'lum meteorologik sharoitlarda SO₂, NO_x oksidlanishi va NH₃ neytrallanishi natijasida hosil bo'ladigan ikkilamchi aerzollarni miqdorini aniqlash imkonini beradi.

Havodagi organik va elementar uglerodlar termal-optik tahlili (**Organic and Elemental Carbon Analysis, OC/EC**) orqali aniqlanadi. Bu esa toksiklikni va zarrachalarning biologik faolligini tushunishda muhimdir. OC/EC nisbati umumiy uglerod fraksiyalariga ikkilamchi organik uglerod hissasini baholash va uglerod fraksiyalari manbalarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Oksidlovchi potensialni baholashda **Dithiothreitol (DTT)** assay qo'llanilib, reaktiv kislorod turlarini hosil qilish qobiliyatini o'lchaydi, zarrachalarning toksik potensialini real va keng ko'lamda baholashga xizmat qiladi [4]. Shuningdek, havodagi **endotoksinlar miqdorini o'lchash uchun LAL testi (Limulus Amebocyte Lysate Assay)** yordamida aniqlash havodagi bakterial yallig'lanish xavfini baholashga yordam beradi [5].

Bundan tashqari, hujayra asosidagi testlar, ya'ni A549 va THP-1 macrophage hujayralarida havodagi zarrachalarning inson organizmiga bo'lgan biologik ta'sirini chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Hujayra va yallig'lanish mediatorlarini aniqlash usulida (**Cell Viability and Cytokine Measurements**) inson hujayra modellarida, xususan, o'pka epitelial A549 va THP-1 macrophage hujayralarida zarrachalarning toksik ta'sirini baholash uchun WST-1 assay va IL-6 kabi yallig'lanish mediatorlarini ELISA metodi yordamida o'lchanadi [6]. Ushbu testlar PM ning inson immun javoblariga ta'sirini o'rganishda ahamiyatlidir.

Ushbu metodlarning uyg'un qo'llanilishi muallaq moddalarning kimyoviy tarkibi, oksidlovchi potentsiali va biologik toksikligini ishonchli baholashga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar havoning sifati va inson salomatligini saqlashga qaratilgan ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqish uchun muhim vosita bo'lib, kelgusidagi tadqiqotlarda ifloslanish manbalarini aniqlash va xavfni kamaytirishda samarali yo'l bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pope, C. A. III, & Dockery, D. W. (2006). Journal of the Air & Waste Management Association, 56(6), 709–742. <https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464485>
2. Alimov Z.B., Kusakari H., Okuda T. (2021). Asian J. Atmos. Environ 2021, 15(1). 1-16. <https://doi.org/10.5572/ajae.2020.072>
3. Alimov Z.B. et. al. (2022). Asian J. Atmos. Environ. Vol.16, No.3, pp. 2022062. <https://doi.org/10.5572/ajae.2022.062>
4. Charrier, J. G., & Anastasio, C. (2012). Environmental Science & Technology, 46(14), 7773–7780. <https://doi.org/10.1021/es301430j>
5. Piehler, A. P., Mueller, A. K., Holzer, J., et al. (2020). Environmental Science & Technology, 54(2), 770–778. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05960>
6. Jia, R., Ichinose, T., Yoshida, S., et al. (2017). Environmental Toxicology, 32(5), 1486–1496. <https://doi.org/10.1002/tox.22365>